

Publicación del
Consejo Federal
de Decanos de
Ingeniería de la
República
Argentina

Año 9 | Volumen 18 | noviembre 2021
ISSN 23140925

OPINIÓN

PROYECTOS

TEMAS DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN ARGENTINA

DESARROLLO TECNOLÓGICO

INGENIERÍA EN EL MUNDO

MUJERES EN INGENIERÍA

HISTORIAS Y ANÉCDOTAS
DE CONFEDI

AGENDA RADI

ARTÍCULOS PRESENTADOS
A RADI

VOLUMEN

[18]

Consejo Federal de Decanos de Ingeniería República Argentina

Geolocalización de una Planta de Bioetanol en función de la demanda, vías de comunicación e impacto regional

Irma Noemi No, Adalberto Mario Ascurra

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

e-mail: ino@ingenieria.unlz.edu.ar
mascurra@gmail.com

RESUMEN

Se determina la localización ideal de una planta industrial para la obtención de bioetanol lignocelulósico, considerando la demanda distribuida en las diferentes plantas mezcladoras de biocombustibles autorizadas por la Secretaría de Energía de la República Argentina. En la investigación se sostienen supuestos de correlación sobre las vías de transporte involucradas en el tráfico hacia las empresas consideradas como potenciales destinos para el procesamiento del rastrojo de maíz, sorgo y sus derivados, asignando pesos provincia-localidad que influyen en la recomendación final. El trabajo realizado arroja una ubicación concordante con el desarrollo cartográfico basado en el transporte de los cultivos relacionados a la producción de bioetanol lignocelulósico. El soporte informático elegido para este desarrollo posibilitó la generación de un documento reproducible en el lenguaje de código abierto R a través de su entorno de desarrollo gratuito RStudio. Geoestadísticamente se obtiene un punto muy cercano a la localidad de Las Rosas, Provincia de Santa Fe, que confirma la geolocalización final analizando los factores críticos

de ingeniería. Dicha ubicación favorecería a las economías regionales, a la generación de fuentes de empleo genuino, dando valor agregado a productos que son considerados residuos del sorgo y maíz, que no compiten con alimentos, ni tampoco con los productos estratégicos en las exportaciones. Esto fortalecería a la economía especialmente debilitada, como sucede en la gran mayoría de los países del mundo, por la actual pandemia ocasionada por el CoVid-19.

ABSTRACT

In this study, the ideal location of an Industrial Plant to obtain Lignocellulosic Bioethanol will be determined, considering the distributed demand in the different biofuel mixing plants authorized by the Secretariat of Energy of the Argentine Republic. The research supports correlation assumptions about the transport routes involved in the traffic to the companies considered as potential destinations for the processing of corn and sorghum stubble and their derivatives, assigning province-local weights that will influence the final recommendation. The work carried out shows a location consis-

Palabras clave: : Bioetanol, Lignocelulósico, Geolocalización, Planta Industrial, Machine Learning R-GIS.